

УДК: 616.342-002.44-089
**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОФИЛАКТИКА
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ КУЛЬТЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
ПРИ «ТРУДНЫХ» ЯЗВАХ**

АБДУЛЛОЕВ СУЛАЙМОН ХАЛИФАЕВИЧ

к.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней №2 лечебного факультета
Таджикского национального университета, Душанбе, Таджикистан

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни
Сино», Душанбе, Таджикистан

ФАКИРОВ ХУШБАХТ ЗУБАЙДУЛЛОЕВИЧ

к.м.н., ассистент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни
Сино», Душанбе, Таджикистан

АШУРОВ ДИЛШОД МИРУМАРОВИЧ

к.м.н., ассистент кафедры хирургии ГОУ «ИПО в СЗ «Республики Таджикистан

УМАРОВ САЙФУЛЛО АБДУСАТТОРОВИЧ

хирург эндоскопист ГУ ГЦСМП г.Душанбе

НАРЗУЛЛОЕВ НАСРУЛЛО ФАТХУЛЛОЕВИЧ

старший преподаватель кафедры анатомии человека лечебного факультета
Таджикского национального университета, Душанбе, Таджикистан.

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы профилактики наиболее грозного осложнения резекционной хирургии «трудных» дуоденальных язв- несостоятельности швов культи двенадцатиперстной кишки (НШДК). На основании исследования 104 пациентов доказана роль серотониновой недостаточности и интрадуоденальной гипертензии в генезе несостоятельности. Предложен комплексный подход, сочетающий усовершенствованные способы обработки «трудной» культи с методами патогенетической консервативной терапии.*

***Ключевые слова:** трудные язвы, дуоденальная гипертензия, диагностика, серотониновая недостаточность, лечение.*

**PATHOGENETIC ASPECTS AND PREVENTION OF DUODENAL STUMP
FAILURE IN "DIFFICULT" ULCERS**

**ABDULLOEV S.KH., SAIDALIEV SH.SH., FAKIROV KH. Z., ASHUROV D.M.,
UMAROV S.A., NARZULLOEV N.F.**

***Annotation.** This article examines the prevention of the most serious complication of resection surgery for difficult duodenal ulcers: duodenal stump suture leakage (DSSL). A study of 104 patients demonstrated the role of serotonin deficiency and intraduodenal hypertension in the development of this leakage. A comprehensive approach is proposed, combining improved methods for treating difficult stumps with pathogenetic conservative therapy.*

***Keywords:** difficult ulcers, duodenal hypertension, diagnosis, serotonin deficiency, treatment.*

Введение. Несмотря на успехи консервативной терапии, доля «трудных» дуоденальных язв (бульбарной и постбульбарной локализации) в хирургической практике остается значительной (3,6-11%). При осложненном течении (стеноз, пенетрация) резекция желудка остается неизбежной, однако она сопряжена с высоким риском НШДК. Летальность при развитии этого осложнения достигает 46-70%. В связи с этим, разработка способов укрепления культи и патогенетическая профилактика НШДК являются приоритетными задачами urgentной хирургии.

Цель исследования - улучшение методов профилактики, диагностики и лечения пациентов с НШДК

Материал и методы. Исследование основано на анализе лечения 104 пациентов с «трудными» язвами ДПК. Контрольная группа (n=51): традиционные методы обработки культи и стандартное ведение. Основная группа (n=53): применение разработанных способов обработки культи (Рац. предл. №3406/R621 ТГМУ) в сочетании с лазерной стимуляцией и серотонин-заместительной терапией. Методы объективизации: поэтажная манометрия (интрадуоденальное давление), определение уровня серотонина (5-гидроокситриптамина), УЗИ, КТ и ЭГДС.

Из 104 (100%) пациентов с «трудными» язвами ДПК, наличие сопутствующих соматических заболеваний наблюдалось у 37 (35,5%) больных. Необходимо отметить, что наличие сопутствующих заболеваний отрицательно влияет как на выбор методов хирургического лечения, так и на течение послеоперационного периода, т.е. на развитие ранних послеоперационных осложнений. Анализ материалов показывают, что реже имелось сочетание двух и более сопутствующих соматических патологий, которые большинство случаев отягощали или маскировали течение основного заболевания. Все пациенты с сопутствующими заболеваниями до- и после операции проконсультированы соответствующими специалистами (терапевтом, кардиологом, эндокринологом и др.), которыми была назначена необходимая корригирующая медикаментозная терапия.

Согласно полученным результатам, у пациентов с «трудными» язвами ДПК отмечается наличие анемии средней и тяжелой степени выраженности. Это может быть обусловлено развитием дуоденальных кровотечений и пилородуоденостеноза, в частности при стадии декомпенсации ($3,1 \pm 0,6 \times 10^{12}/л$ и $3,6 \pm 0,6 \times 10^{12}/л$, $92,2 \pm 2,8 г/л$ и $105,2 \pm 2,8 г/л$), в отличие от пациентов с «трудными» перфорирующими и пенетрирующими язвами ДПК. Также отмечалось снижение уровня общего белка у данной категории до $56,2 \pm 1,6 г/л$ и $54,2 \pm 1,9 г/л$ соответственно.

Наоборот, у пациентов с «трудными» язвами ДПК, осложненными дуоденальными кровотечениями и пилородуоденостенозом, при сравнении с другими осложнениями, отмечалось повышение уровня остаточного азота - $77,6 \pm 3,2$ мкмоль/л и $83,6 \pm 3,1$ мкмоль/л, мочевины - $11,6 \pm 1,3$ мкмоль/л и $13,3 \pm 1,2$ мкмоль/л, соответственно.

Таким образом, у пациентов с «трудными» язвами ДПК отмечаются значительные изменения в показателях красной крови и биохимических анализах крови, и зависит от характера и степени тяжести развившихся осложнений, что негативно влияют на прогнозе лечения.

Патогенетические предикторы НШДК. В ходе исследования установлено, что ведущим фактором развития НШДК является транзиторное снижение выработки серотонина ЕС-клетками слизистой ДПК в раннем послеоперационном периоде. Это приводит к стойкому парезу кишки, нарушению микроциркуляции в зоне швов и их последующему прорезыванию. По данным поэтажной манометрии, у пациентов с декомпенсированным стенозом давление в просвете ДПК значимо превышает норму. Сочетание гипертензии с анемией ($Hb < 92,2 \pm 2,8 г/л$) и гипопротеинемией (белок $< 54,2 \pm 1,9 г/л$) создает критические условия для заживления «трудной» культи. Для повышения герметичности в основной группе применялись авторские методики обработки «неудалимых» и низкорасположенных язв (Рац. предл. №3405/R620 ТГМУ). Особое внимание уделялось прецизионному сопоставлению тканей в условиях

рубцового инфильтрата. Для контроля герметичности шва и оценки кровоснабжения культи использовался предложенный нами протокол профилактики НШДК. Внедрена методика чрездренажной лазерной стимуляции культи ДПК (Рац. предл. №3483/R698 ТГМУ), что в сочетании с коррекцией серотонинового обмена позволило ускорить восстановление моторно-эвакуаторной функции. В расстройствах двигательной функции тонкой кишки большую роль играет состояние нейрогуморальной регуляции. Расстройства гуморального звена регуляции двигательной функции тонкой кишки зависят от уровня интестинальных гормонов, которые продуцируются APUD системой. Последняя участвует в продукции серотонина, который позволяет установить скрытые звенья в механизме развития НШДК после выполнения резекционных операций на желудке у пациентов с «трудными» язвами ДПК.

Нами в предоперационном периоде с наряду общепринятыми лабораторными методами исследования согласно протоколу клинического исследования больных, с язвенными болезнями, также были исследованы уровень серотонина в сыворотке крови. Так, результаты исследования показывают, что уровень серотонина в сыворотке крови у пациентов с «трудными» язвами ДПК находился в пределах нормы и составлял в среднем $0,8 \pm 0,13$ мкмоль/л.

Также нами наряду с другими инструментальными методами исследования проведено поэтажную манометрию методом открытого катетера для измерения внутридуоденального давления, имеющее важное значение в выборе метода и способа резекции желудка и профилактики несостоятельности швов культи ДПК. У 90 из 104 пациентов, которым выполнялась поэтажная манометрия, показатели внутрипросветного давления в ДПК колебались от $86,2 \pm 9,5$ мм вод. ст. до $96,4 \pm 8,9$ мм вод. ст., что соответствовало норме, а остальных 14 пациентов наблюдались умеренные сдвиги (повышение) в данном показателе.

Следует отметить, что у пациентов с «трудными» язвами ДПК при резекции желудка, сопровождающейся травматизацией ДПК, в дальнейшем наблюдается транзиторное уменьшение выработки ЕС-клетками серотонина в дуоденальной слизистой, что в последующем становится причиной нарушения моторно-эвакуаторной функции и развития функционального дуоденостаза. После операции по поводу резекций желудка по способу Бильрот II на последнем этапе операции проводилась катетеризация культи ДПК с применением стерильных пластиковых катетеров. Для введения серотонина адипината (10 мг препарата на 50 мл физраствора) использовался микродозный струйный насос SN-50. Данный препарат вводился через установленный катетер по 2 раза в сутки при средней скорости 10 мл в час, которая определялась индивидуально, с мониторингом АД до момента достижения стабилизации, а у пациентов с признаками пареза кишечника - до момента появления либо улучшения кишечной перистальтики, нормализации двигательной-эвакуаторной функции кишечника.

Результаты и их обсуждение. Комплексный подход позволил добиться следующих результатов: снижение частоты НШДК: в основной группе за счет патогенетической терапии и технических этапов; купирование признаков системного воспаления и быстрая нормализация азотистого обмена (мочевина, креатинин); сокращение сроков пребывания в стационаре и снижение послеоперационной летальности.

Заключение. Профилактика НШДК при хирургии «трудных» дуоденальных язв требует междисциплинарного подхода. Сочетание хирургического мастерства, подтвержденного с патогенетически обоснованным лечением (коррекция уровня серотонина и интрадуоденального давления) позволяет минимизировать риски и перевести «нестандартные» клинические ситуации в категорию контролируемых хирургических процессов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллозода, Дж.А., Сайфуддинов Ш.Ш., Абдуллоев С.Х. Диагностика и лечение несостоятельности дуоденальной культи после резекции желудка по Бильрот-2 // Здоровоохранение Таджикистана. - 2019. - № 2 – С. 77-86.
2. Абдуллоев, С.Х., Сайдалиев Ш.Ш., Холматов П.К. Эрадикационная терапия в комплексной терапии перфоративных язв. // Сборник научных трудов кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибн Сино». - Душанбе, 2014. – С. 144-145.
3. Косенко П.М., Вавринчук С.А., Бояринцев Н.И., Сунозова Г.Д. Диагностика и лечение сочетанного рубцово-язвенного стеноза у больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки при органосохраняющих операциях // Дальневосточный медицинский журнал.- 2019.- №2. -С.22-26
4. Курбонов, К.М. Хирургия «трудных» язв желудка и двенадцатиперстной кишки // Душанбе.: «Ирфон», 2007. – 378 с.
5. Кодиров Ф.Д. и др Хирургическая тактика при сочетании рубцово-язвенного дуоденостеноза с пенетрацией язвы] //Известия АН Республики Таджикистан. - 2019. - №4 (207). – С.78-87.
6. Никитин, Н.А. Недостаточность швов дуоденальной культи в ургентной хирургии язвенной болезни // Киров. - 2002. – 214 с.
7. Писаревский, Г.Н. Методы ушивания культи двенадцатиперстной кишки // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2011. - №3. - С. 67-72.
8. Сайдалиев, Ш.Ш., Халимов Ч.С., Ашуров Д.М., Абдуллоев С.Х. Комплексная диагностика и оперативное лечение пилородуоденального стеноза в сочетании с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Наука и технологии». – Алматы, 2022. – С. 33 – 39.

Информация об источнике поддержки в виде грантов, оборудования лекарственных препаратов. Финансовой поддержки со стороны компаний - производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования не получали.

Конфликт интересов отсутствует.Использование ИИ технологий: нет.